

Дымчик Рафал

Доктор истории

Университет им. Адама Мицкевича в Познани

В УДЕЛЕ БОГОРОДИЦЫ – ПАЛОМНИЧЕСТВО БОЛГАР К СВЯТОЙ ГОРЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В монашеском движении, также как и в истории горы Афон проблематика, связанная с присутствием там болгар, охватывает небольшой спектр вопросов, однако для современного болгарского населения все, что связано с этим местом возрастает к рангу важнейших событий. В связи с тем, что на протяжении веков происходили там важнейшие события и скапливались национальные богатства с целью сбережения их от уничтожения или грабежа, Афон всегда был желанным местом паломничества верующих болгар. Интенсивность этого движения зависела от политической ситуации, нестабильность которой часто провоцировала его ограничения. Сначала почти пятьсот лет турецкого ига, а позже полвека коммунистического правления значительно сократили масштабы паломнического движения. Только после демократических перемен 1989 г. Святая Гора снова стала привлекать болгарских паломников.

Анализируя паломническое движение болгар на Афон, становится очевидным, что главной темой моего анализа будет посещение монастыря Зограф – знакового места, связанного с Болгарией. В связи с тем, что в средние века не возникал интерес ко всем паломникам, описывая только визиты наиважнейших персон, в этой статье я остановлюсь на их посещениях монастыря Зограф. Очевидно, что на протяжении веков паломники проделывали свой путь также и к многим другим святым местам, но именно контакты с этим монастырем развивали болгарское национальное самосознание и именно они будут темой моей рефлексии.

Основан в начале X в., монастырь Зограф с самого начала был тесно связан с Болгарией. Согласно легенде, монастырь основали трое братьев с Охрида: Давид, Арон и Иоанн Селим. Вскоре он был заселен преимущественно болгарскими монахами. Анализируя широко известное паломническое движение, мы должны выделить его три основные тенденции. Первая – это путешествия к Зографу болгарских правителей, самые важные и значительные с точки зрения позиции, которую занимал в средневековом обществе правитель; вторая – это визиты аристократии и других важных персон и наконец третья – это возникшее гораздо позднее широко известное паломническое движение простых болгар.

В прошлые века по очевидным причинам на Афон прибывало немного паломников, но те, которые уже проделали долгий путь, как правило, оставались там надолго. Сейчас нельзя детально воспроизвести число паломников болгарской национальности, которые на протяжении веков проходили через Святую Гору, однако количество доказательств, которые они оставили после себя, приводит нас к предположению, что их было немало. Интересный взгляд о масштабах их присутствия на Святой Горе представлен в работе 1846 г. русского ученого Порфирия Успенского [1]. Он утверждает, что болгары были основателями Григориата, Святого Павла, Кутлумуша, Ксиропотама, Ксенофонта и Хиландарского монастырей. Одновременно ученый доказывает, что именно в XVI, XVII и XVIII вв. “весь Афон был полуболгарским” и болгары составляли большинство в монастырях Кутлумуш, Ксиропотам, Святого Павла, Хиландар, Ксенофонт, Ксилургу, Святого Пантелеимона и, конечно, в Зографе. О болгарских корнях монастыря Григориат раньше вспоминал также Василий Барский. Русский путешественник, который посетил его в 1725 г., писал о монастыре: “Монастырь оный прежде бже Болгарский (яко же слышахъ) суть бо тамо оше старья и книги Болгарския” [2, 148].

По мере изменения количества монахов на Святой Горе, в зависимости от геополитической ситуации в мире и особенно на Балканах, пропорционально к этому уменьшалось или увеличивалось число болгар, но все же они всегда составляли немалую группу. Монашеское население изменялось под влиянием важных событий. Второй *типикон* Святой Горы 1044 г., уложенный Константином IX Мономахом, был подписан 30 игуменами с 180 существующих тогда монастырей, количество населения которых, к сожалению, не было записано. Например, количество монахов двух крупнейших монастырей – Великой Лавры и Ватопеда – составляло 800 человек! Число это уменьшилось несколько десятков лет спустя, когда на Афон пришли около 300 валашских пастушьих семей. Конфликты, напряженность и раздражение привели к массовой миграции монахов из Афона в более отдаленные места за пределами Святой Горы. Только указ, выданный императором Алексеем I Комнином, восстановил там законность и порядок. Императорский указ подтвердил независимость афонских монастырей от власти патриарха и епископов, освободил монахов от уплаты различных налогов и сборов навеки. На осно-

вании этого документа, пастухи были изгнаны из области, которая с того момента начала называться во всех документах Святой Горой (гр. Агиос Орос). В последующие годы число монахов на Святой Горе быстро возросло и достигло 20 000 человек. Но в конце XI в. количество монастырей стремительно сокращается (до 60), что связано было с уменьшением числа монахов. К другому кризису привел приход латинян и их вмешательство в жизнь святых отцов. С кризисом помогло справиться только что родившееся духовное движение – исихазм, которое привело к духовному обновлению. Это стало одним из главных факторов, объединяющих монахов. Последующие годы, особенно после нашествия турков, принесли очередной упадок Святой Горы. После периода жестокого правления Лубут Паши в результате начатых им репрессий, количество монахов в отдельных монастырях снизилось до 5-6 человек! Но даже таким образом опустевшие монастыри смогли устоять (большинство из них).

Мы не знаем точно, кем был первый болгарский правитель, который посетил Зограф. Сохранившиеся документы указывают на болгарского царя Иоанна Асена II (1218–1241). Документы, однако, не убеждают исследователей предоставить ему пальму первенства в паломничестве болгарских царей на Афон, потому что его визит не упоминается, как первый в своем роде, но только как очень важный, что свидетельствует о ряде предыдущих визитов болгарских правителей. После победы войск византийского императора Теодора Комнина (1224–1230) под Клокотницей в 1230 г. он отправился в благодарственное паломничество на Афон. В ходе визита отмечен был как щедрый даритель: одарил землями, деревнями и привилегиями монастырь Ватопед, также построил каменную башню в монастыре Зограф и расширил его здания (подтвердил это актом с золотой печатью, так называемая златопечатна грамота). Упоминания того визита также сохранились в различных документах, хранящихся в монастыре – Иоанн Асен II назван в них “возродителем монастыря”.

Во второй половине XIII в. монастырь был сожжен каталонскими наемниками, нанятыми Латинским Государством в Константинополе с целью установления нового порядка. Противостоящие тогда союзу с Католической Церковью монахи Афона были насильственно склонены к изменению взглядов. В результате одной из таких акций были сожжены заживо 22 монаха вместе с игуменом Фомой и четырьмя светскими помощниками. Напоминанием о тех событиях служит “праздник 26 зографских мучеников” (10 октября). О тех трагических событиях также напоминает множество икон и фресок в монастыре. Память об этом варварском преступлении является лишь одним из многих, но важным вопросом, препятствующим экуменическому диалогу между католицизмом и православием.

В последующие годы ситуация монастыря стабилизировалась, возвращение к власти византийских правителей, а также расцвет Второго Болгарского государства связаны с его развитием. Очень позитивно вписаны в историю монастыря средневековые правители как болгарские, так и византийские, а позднее и сербские. В конце XIII в., император Андроник II Палеолог проводивший политику, направленную против Союза, в то же время уделял большое внимание восстановлению разрушенных монастырей – в том числе и Зографа. Нехватка документов, касающихся помощи со стороны болгарских правителей во второй половине XIV в. не означает ее отсутствия. С уверенностью мы можем утверждать, что помощь такова существовала, ее доказательства находим в монастырях, не сохранились только документы, касающиеся той помощи. Последними средневековыми правителями Болгарии, которые записаны как дарители монастыря Зограф были царь Иван Александр (1331–1371) с его Хиландарской грамотой, а позднее царь Иван Шишман (1371–1393). В течение следующих ста лет Зограф разделил судьбу других афонских монастырей: не получал даров, не был также посещаемым или охраняемым ни одним из правителей. Это было связано с политической ситуацией – господством турков на Балканах. Только в конце XV в. начался период помощи, которую предоставляли болгарскому монастырю молдавские правители: воевода Стефан и его сын Иван-Богдан. Не случайно молдавские правители заинтересовались Зографом. После падения Второго Болгарского государства много болгар, преимущественно аристократов, эмигрировали из оккупированной турками Болгарии за Дунай, на территории княжеств молдавских и валахских. Бежала в основном аристократия, которая со временем, хотя и активно включилась в жизнь Молдавии, не забыла свои корни. Также правители Молдавии, оказывая помощь и контролируя болгарских эмигрантов, считали себя наследниками средневековых болгарских правителей. По их мнению, это было связано не только с правом господства над болгарскими, но и приобретением полномочий бывших болгарских правителей, а одним из них было право опеки над болгарским православным монастырем на Святой Горе.

Древнейшим из сохранившихся документов о посещениях аристократов и других видных деятелей, которые не были в то же время правителями Болгарии, является славянская надпись

1348 г. касаючися перебування в монастирі св. Георгія болгарського патріарха Феодосія Търновського. Эта книга хранится сегодня в России. Идентификация личности с текста долгое время вызывала споры и дискуссии. Русский ученый П. Сырку утверждал, что в середине XIV в. был только один патриарх с таким именем – создатель исихазма и основатель Килифаревского монастыря – Феодосий Търновский (1337–1360/1362). Это утверждение было оспорено в 1948 г. А. Бурмовым, который на основании Синодика Болгарской Церкви, а также введения в Собрание Законов Стефана Душана утверждал, что Патриархом Болгарии, участвующим в коронации царя Стефана Душана, был Симеон. Бурмов также утверждает, что надпись касается другой личности – Феодосия II. Он утверждает, что у нас нет никаких документов, подтверждающих возможность переизбрания на пост патриарха Болгарии, и до сих пор было принято считать, что Феодосий Търновский избирался на этот пост дважды. Его аргумент, кажется, по утверждению Кирилла Павликиянова – не очень правдоподобным, потому что он предполагает существование почти в тот же период двух патриархов по имени Феодосий, которые разделяли ту же теологическую ориентацию исихазма. Стоит скорее принять теорию Павликиянова о том, что бывший зографский монах и Патриарх Болгарский – это одно и то же лицо [3, 98]. Феодосий прославился как сторонник родившегося в XIV в. на Афоне религиозного движения – исихазма, который призывал к обновлению православия в духе ограниченного мистицизма. Эта идея была развитием новых, ранее появившихся мыслей о том, что человек может сам найти путь к Богу, но новаторством было предположение, что привести к этому может также жизнь, полна квиетизма и аскетизма.

Следующей важной фигурой, посетившей монастырь Зограф в Средневековье, был Евфимий, патриарх Търнова. Очень мало известно о его юности, родился около 1320–1340 гг. в аристократической семье будущего патриарха. Редкие упоминания указывают на его изначальное пребывание в монастыре Великая Лавра около 1365 г. Сторонником этого тезиса есть П. Сырку, который ссылается в своем творчестве [4] к “Похвальному слову Евфимию” Григория Цамблака. После пребывания в Великой Лавре, Евфимий присоединился к болгарским монахам на Афоне и поселился в близости от башни Селина. Место находится между монастырями Зограф и Эсфигмен, в долине реки Вагенокамары, расположенной недалеко от пристани Зограф. Проведя там несколько лет, покидает Афон в 1370 г. Г. Цамблак также упоминает конфликт Евфимия с византийским императором Иоанном V Палеологом (1341–1391), в результате которого болгарин был изгнан на остров Лемнос. К сожалению, эта версия не подтверждается другими историческими документами [3, 163]. Исторически доказанным есть только его выполнение функций патриарха Търново в 1375–1393 гг.

Светским дарителем, который, вероятно, посетил монастырь Зограф, был епикерниос Стратимир, связанный с двором болгарского царя Ивана Александра (1331–1371), который в 1344 г. передал монастырю деревню Мармари недалеко от Стримона. Это подтверждается его просьбой к императору Иоанну V Палеологу о подтверждении дарчей. Стратимир был известным не только этим актом дарования, он основал также дом для нужд монастыря в городе Сливен на севере Фракии.

Другой средневековый документ – Акт Патриарха Филофея Коккиноса подтверждает, что церковь Св. Димитрия была основана духовным сыном Филофея – Браниславом и подчинена ему (Филофею), а не епископу Ерисоса [5, 105-106]. Личность Бранислава не прослеживается в других документах, мы не знаем ни его происхождения, ни статуса, но та формулировка, которую мы имеем, позволяет предполагать, что Бранислав был важным лицом*.

В истории Святой Горы дважды появлялись, без упоминания имен, архиепископы Болгарии. Первый в период 1231–1235 гг. и второй в 1262 г. При этом не уточняется, который монастырь они посещали, но можно предположить с высокой степенью вероятности, что это был болгарский монастырь Святого Георгия. Визит одной из личностей упомянут в письме митрополита Анкары Кристофора к болгарскому царю Ивану Александру – в нем говорится о личности как об архиепископе Търнова, так что, вероятно, это был болгарин. Скорее всего, речь идет об архиепископе и предстоятеле Василие, активном участнике переговоров между болгарским царем Калояном и папой Иннокентием II в 1198–1205 гг. Историк В. Златарский, сторонник этой версии, утверждает, что отсутствие его имени в Синодике Болгарской Церкви вызвано его политическими и религиозными взглядами – он был сторонником союза с католиками, который был осужден Церковью, что и привело к тому, что его имя было стерто из церковных списков [6, 355, 362-365]. Что касается документа 1262 г., вполне возможно, что в нем речь идет о византийском архиепископе, который был титулован как архиепископ Болгарии [3, 166].

Нельзя не упомянуть о двух великих деятелях православия, которые происходят из территории Болгарии и появляются на Афоне – это митрополит Русский Киприан и митрополит

* “Τὸ κατὰ πνεῦμα νόω τῆς πρώου μετρίότητος τῷ Μπραμισθλάβω”

Киевский Григорий Цамблак. Несмотря на уверенность в их пребывании на Святой Горе, невозможно точно определить, в каком из монастырей они останавливались. Нехватка документов, однако, не исключает того, что они могли пребывать (в силу своего происхождения) в монастыре Святого Георгия.

Начало масштабного паломнического движения приходится на XVII в. Монастырь был вынужден тогда перейти к, своего рода, самообеспечению. Не получая пожертвований от правителей, монахи старались содержать монастырь только из обработки своих земель и доходов, получаемых от их метохии. Единственной поддержкой, на которую они могли рассчитывать, была помощь в работе на земле болгар, которые обрабатывали зографские земли и пожертвования, поступающие в монастырь через появившуюся там группу паломников (после предварительных встреч в различных частях Балкан). Хотя такая помощь может показаться небольшой, но ее массовый характер способствовал расцвету монастыря. В то время Зограф имел свои метохии не только во всех болгарских городах, но и в большинстве малых городов и во многих деревнях. Возникшее тогда так называемое масштабное паломническое движение есть вопросом настолько широким, что требует отдельной научной рефлексии.

Нельзя не вспомнить хотя бы несколькими словами о помощи, которую монастырь Зограф получил с территории России в период XVI–XIX вв. Известны многие зографские посланники, которые приходили к русским царям с просьбой о поддержке. Правители никогда не отказывали в просьбах о помощи, и к их пожертвованиям присоединялись купцы и дворяне. Такая помощь убеждала болгар в славянском единстве и укрепляла веру в “освободительную миссию России”.

История паломничества болгар на Святую Гору в первой половине XIX в., а затем причины его прекращения в период коммунистического правления также есть темой слишком широкой, чтобы обсуждать ее в этой статье. Отметим только, что это очень важный период, так как в то время не только исчезло паломничество, но сложные отношения со страной почти привели к краху болгарский монастырь на Афоне.

Ситуация значительно улучшилась только с появлением демократических преобразований после 1990 г., когда стало очень популярным в политических кругах проявлять интерес к проблемам афонского монастыря Зограф. Этот интерес можно увидеть во всех кругах власти, как в правящих, так и в оппозиции. Одним из наиболее важных визитов на самом высоком уровне власти был визит премьер-министра Болгарии царя Симеона на Афон 12 мая 2002 г., второй после падения коммунизма визит премьер-министра в Зограф.

О том, что такие визиты имеют большое значение для монахов, свидетельствует способ приветствия гостя: *В манастира “Свети Георги” Симеон бе посрещнат на портата лично от игумена дядо Амвросий и от най-стария монах-библиотекаря дядо Пахомий. След кратката приветствена служба в манастирската църква цялото братство и премиерът отидоха в приемната на светата обител. Според старата традиция монасите почерпиха гостите си с напръстник коняк, ликьор или мента, портокалов сок и червени великденски яйца. Тогава Симеон дари манастира с икона на Св. Георги [7].*

В то же время стоит отметить, что с целью оказания премьеру наибольшего уважения, напоминая о царском происхождении, монахи называли его василевсом.

Заявления Симеона во время пребывания в монастыре были очень взвешенными; подчеркивали одновременно его стремление к примирению с греками, с которыми на протяжении веков существования монастыря многократно доходило до трений – последние серьезные инциденты имели место во время балканских войн, однако в меньших масштабах неприятные инциденты происходили и в последние годы. Присутствию премьер-министра предшествовал визит вице-президента Ангела Марина, который после посещения столицы Монашеской Республики посетил с двухдневным визитом болгарский монастырь. Как сообщала болгарская пресса, вице-президент подчеркивал в своих заявлениях, что прибыл на Афон как вице-президент и в то же время как паломник и в соответствии с недавно сложившейся традицией участвует в празднованиях монастыря в качестве главы государства.

Визиты политиков на Афон стали уже традицией. Во время праздника монастыря 6 мая 2004 г. среди гостей, участвующих в праздновании оказался председатель парламентской группы Новые Времена Мирослав Севлевский. В следующем году монастырь Зограф посетил другой высокопоставленный чиновник, вице-премьер Ивайло Калфин, болгарская пресса описывала его участие в праздновании монастыря. В ноябре 2005 г. следующая правительственная делегация прибыла на Афон во главе с министром здравоохранения, профессором Радославом Гайдарским.

Последние годы характеризуются еще более активными контактами между Зографом и Болгарией. Во время праздника святой обители 6 мая 2006 г., в нем приняли участие одно-

временно две делегации: светская и духовная. Членами светской делегации, кроме министра иностранных дел Ивайла Калфина, были также директор Департамента по делам религий при Совете министров Болгарии Иван Желев, болгарский посол в Греции, а также генеральные консулы Республики Болгария в Салониках и Стамбуле.

Также важным был визит другой делегации под руководством митрополита ловчанского Гавриила, который согласно с решением Синода Болгарской Православной Церкви доставил на Афон мощи святого Ивана Рыльского.

О том, насколько важными были пожертвования для монастыря Св. Георгия показывает включение их в обязанности министра иностранных дел. Согласно рекомендациям, помимо поддержания и развития дружеских отношений с другими странами, участия в международных проектах, охраны прав и интересов болгарского народа и болгар, проживающих за границей, опеки болгарских институтов культуры, образования и науки он также обязан надзирать за потоком пожертвований, передаваемым на нужды монастыря Зограф. Пункт 11 его обязанностей гласит: *предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина; наблюдава и направлява дейността, на 'Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно ест"* [8].

Анализируя паломническое движение болгар на Афон, можно утверждать, что оно оставило значительный след в истории Святой Горы, в то же время оказывая большое влияние на культуру Болгарии через развитие национального самосознания болгарского народа. Особенно радуют изменения в последние годы, когда после долгого перерыва паломническое движение болгар на Святую Гору получило наконец соответствующие условия для развития. И с того, что мне удалось наблюдать во время моих посещений Афона, с каждым годом приходит туда все больше болгар*.

Примечания

1. *Успенский П.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1846. – Ч. I. – Отд. второе. – К. 1877–1881.
2. *Барский В. Г.* Путешествие к святым местам в Европе, Азии и Афоне находящимися, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году. – СПб., 1800.
3. *Pavlikianov Ciril.* The medieval aristocracy on mount Athos. – Sofia, 2001.
4. *Сырку П.* К истории изправления книг в Болгарии в XIV веке. I. Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского. – St. Petersburg, 1899.
5. *Actes de l'Athos IV, Actes de Zographou*, ed. W. Regel, E. Kurtz i B. Korablew, 1907 (reprint Amsterdam 1969).
6. *Златарски В.* История на българската държава през средните векове. – Т. III. Второ българско царство. България при Асеневици. – Sofia, 1940.
7. *Проичев Т.* АТОН: Зографските монаси славеха министър-председателя като василевс. – СОФИЯ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoslavieto.com/news/2002/news1.htm#Simeon_Athos1, 28.10.2007
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mfa.government.bg/index.php?tid=1&item_id=10226 (26.10.2007)

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЧЧИНИ ЙОЗЕФА ТІСО ДО КИЄВА НА ПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА 1941 р. У ВИСВІТЛЕННІ ТОГОЧАСНИХ МАС-МЕДІА

На початку листопада 1941 р. президент Словаччини Йозеф Тісо відвідав Київ у рамках інспекційної поїздки в словацькі частини на Східному фронті. Проте досі лишаються нез'ясованими ані справжні мотиви і цілі, задля яких він здійснив цю складну і небезпечну подорож, ні подробиці його перебування в Україні. Особливо багато питань викликає резонансна диверсія, що сталася під час відвідання Тісо Києво-Печерської лаври. Щоб бодай частково відповісти на ці питання, спробуємо детально проаналізувати, чим займався очільник Словацької держави Тісо в останній декаді жовтня – на початку листопада 1941 р. на підставі всіх доступних нам нині медійних джерел.

* W latach 2002–2013 miałem okazję dziesięciokrotnie przebywać na Athosie. Podczas swoich wizyt odwiedziłem wszystkie dwadzieścia monasterów, oraz wiele skitów, ze względu jednak na fakt, iż jestem absolwentem filologii bułgarskiej, najczęściej odwiedzałem bułgarski monaster Zoграф.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013